

Okul Psikolojik Danışmanlarının Konsültasyon Öz-Yetkinliğini Anlamak: Fenomenolojik Bir İnceleme *

Understanding School Counselors' Consultation Self-Efficacy: A Phenomenological Inquiry

Abdullah Mücahit ASLAN¹ Mehmet GÜVEN²

¹ Dr.Öğr.Üyesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 0000-0001-7468-6103, Karaman, Türkiye

² Prof.Dr., Gazi Üniversitesi, 0000-0002-0134-7562, Ankara, Türkiye

ÖZET

Bu nitel araştırma, Türkiye’de görev yapan okul psikolojik danışmanlarının okul temelli konsültasyon deneyimlerinden hareketle konsültasyon öz-yetkinliği kavramını anlamayı amaçlamaktadır. Fenomenoloji desenine dayalı olarak gerçekleştirilen çalışmada, Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapan 60 okul psikolojik danışmanından, açık uçlu sorulardan oluşan anket aracılığıyla veri toplanmıştır. İçerik analizine dayalı olarak yapılan çözümlenmeler sonucunda, konsültasyon öz-yetkinliğinin iletişim becerileri, etik duyarlılık, kültürel ve kişisel farkındalık, mesleki bilgisi, iş birliği yeterliği ve zorluklarla başa çıkma becerileri gibi bileşenleri kapsadığı belirlenmiştir. Bulgular, Sosyal Bilişsel Kuram’da yer alan öz-yetkinlik ve kaynakları bağlamında değerlendirilmiştir. Çalışmada, okul psikolojik danışmanlarının konsültasyon öz-yetkinliklerini güçlendirmeye ilişkin uygulama ve gelecekteki araştırmalara yönelik öneriler sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Okul psikolojik danışmanı, konsültasyon, öz-yetkinlik, konsültasyon öz-yetkinliği, nitel araştırma

ABSTRACT

This qualitative study aims to explore the concept of consultation self-efficacy based on the school-based consultation experiences of school counselors working in Turkey. In the research conducted based on the phenomenology design, data were collected from 60 school psychological counselors working in various provinces of Turkey through a survey consisting of open-ended questions. The content analysis revealed that consultation self-efficacy comprises several key components, including communication skills, ethical sensitivity, cultural and personal awareness, professional knowledge, collaboration competence, and the ability to cope with challenges. The findings were interpreted within the framework of Social Cognitive Theory, particularly in relation to the concept of self-efficacy and its sources. The study presents suggestions for practice and future research on strengthening the consultation self-efficacy of school counselors.

Keywords: School counselor, consultation, self-efficacy, consultation self-efficacy, qualitative research,

GİRİŞ

Okul-temelli konsültasyon, psikolojik danışmanların okul ekosistemindeki paydaşlarla (öğretmenler, ebeveynler ve yöneticiler) iş birliği içinde çalışarak öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklediği sistematik bir uygulamadır (Erchul & Sheridan, 2014; Sheridan & Kratochwill, 2007). Bu yaklaşım, psikolojik danışmanların yalnızca bireysel müdahale sağlayan uzmanlar değil, aynı zamanda okul ortamında değişim yaratma potansiyeline sahip profesyoneller olarak işlev görmelerini sağlar. Etkili bir konsültasyon süreci; problem tanımlama, müdahale planlama, uygulama ve değerlendirme gibi sistematik adımları içerirken aynı zamanda iş birliği, iletişim, kültürel duyarlılık ve etik sorumluluk gibi çok boyutlu becerileri gerektirir (Rosenfield, 2008; Dinkmeyer & Carlson, 2006). Bu süreçte danışmanların yalnızca bilgi ve beceri düzeyleri değil, aynı zamanda kendilerine ilişkin algıları da sürecin niteliğini belirleyici rol oynamaktadır. Bandura’nın (1997) sosyal bilişsel kuramı çerçevesinde tanımlanan öz-yetkinlik, bireyin belirli bir görevi başarıyla yerine getirme kapasitesine ilişkin inancıdır. Öz-yetkinliği yüksek bireyler, karşılaştıkları görevleri tehditten ziyade meydan okuma olarak görür ve engeller karşısında daha dirençli ve çözüm odaklı davranırlar. Bu bağlamda değerlendirildiğinde, okul psikolojik danışmanlarının yürüttükleri konsültasyon hizmetlerinde ne derece etkili olduklarına dair algıları, onların konsültasyon öz-yetkinliği olarak tanımlanmaktadır (Guiney vd., 2014). Özellikle okul temelli uygulamalarda, konsültasyon öz-yetkinliği

* Bu makale, birinci yazarın ikinci yazar danışmanlığında yürüttüğü doktora tez çalışmasından üretilmiştir.

Citation: Aslan, A. M. & Güven, M. (2025). “Okul Psikolojik Danışmanlarının Konsültasyon Öz-Yetkinliğini Anlamak: Fenomenolojik Bir İnceleme”, International QMX Journal, 4(5), 819-833. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

psikolojik danışmanın konsültasyon rolünü ne ölçüde benimsediğini ve uygulamada ne kadar aktif rol aldığını belirlemektedir. Literatür, bu özelliğin mesleki deneyim (Guiney vd., 2014), alınan lisansüstü eğitim (Bozkur & Kaya, 2021) ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Türkiye’de yürütülen araştırmalar ise, okul psikolojik danışmanlarının konsültasyon sürecinde çeşitli yapısal ve uygulamaya dönük engellerle karşılaştıklarını ve bu durumun konsültasyon öz-yetkinliklerini sınırlayabildiğini göstermektedir (Bozkur & Kaya, 2021).

Konsültasyon öz-yetkinliği; Guiney vd. (2014) tarafından konsültasyon öz-yetkinliği, a-) öz-farkındalık, b-)kişilerarası beceriler, c-)iletişim becerileri, d-)müdahaleler, e-)süreç, f-)kültürel yeterlilik, g-)danışan olmak üzere yedi boyuttan oluşan bir özellik olarak tanımlanmıştır. Ancak Guiney vd. (2014) yaptıkları faktör analizinde ileri sürdükleri çok boyutlu yapının aksine tek boyutlu bir yapı bulmuşlardır. Bu nedenle araştırmacılar, konsültasyon öz-yetkinliğinin faktör yapısının tek ve genel bir boyuta sahip olup olmadığının yapılacak çalışmalarda yeniden incelenmesi gerektiğini önermişlerdir.

Mevcut Araştırma

Bu çalışma, Türkiye’de görev yapan okul psikolojik danışmanlarının konsültasyon hizmetlerine ilişkin deneyimlerinden yola çıkarak konsültasyon öz-yetkinliği kavramını ve bu kavramın bileşenlerini derinlemesine anlamayı amaçlamaktadır. Nitel bir araştırma yaklaşımıyla yürütülen bu çalışma, okul psikolojik danışmanlarının sahadaki deneyimlerini merkeze alarak konsültasyon öz-yetkinliğine ilişkin özgün veriler üretmeyi hedeflemekte; elde edilen bulguların, ölçme aracı geliştirme çalışmalarında, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarının geliştirilmesine katkı sunması beklenmektedir.

YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın modeli, araştırma grubu, veri toplama araçları, verilerin toplanması ve verilerin analizine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

Araştırma Modeli

Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji (olgubilim) desenine uygun olarak tasarlanmış ve uygulanmıştır. Fenomonoloji, farkında olunan ancak derinlemesine, ayrıntılı bir anlayışa sahip olunmayan olguları inceleyen ve bu olguları yaşayan, bu olguyu dışa vurabilecek veya yansıtabilecek bireyleri araştırmayı amaçlayan nitel araştırma desendir (Yıldırım & Şimşek, 2016; Seggie & Bayyurt, 2015). Bu çalışmada olgu olarak okul psikolojik danışmanlarının konsültasyon deneyimleri ele alınmıştır.

Çalışma Grubu

Araştırmada çalışma grubunun seçiminde, amaçlı örnekleme (purposive sampling) yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme, çalışmanın amacına dayalı olarak bilgi açısından zengin durumların seçilerek derinlemesine araştırma yapılmasını sağlayan örnekleme yöntemi olarak tanımlanmaktadır (Büyüköztürk vd., 2013; Fraenkell ve Wallen, 2009). Araştırmada çalışma grubu olarak, okullarda konsültasyon hizmetlerini yürütmekle sorumlu meslek grubu olan okul psikolojik danışmanları tercih edilmiştir. Araştırmada Türkiye’nin farklı illerinde görev yapan 60 okul psikolojik danışmanına ulaşılmıştır.

Çalışma grubuna ait demografik bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1: Çalışma Grubu Demografik Bilgileri

Değişken		Frekans	Yüzde
Cinsiyet	Kadın	36	60
	Erkek	24	40
	Toplam	60	100
Çalışılan Kurum Türü	İlkokul	20	33,3
	Ortaokul	20	33,3
	RAM	9	15
	Lise	8	13,3
	Anaokulu	2	3,3
	BİLSEM	1	1,8
	Toplam	60	100
Hizmet Yılı	0-5 yıl	14	23,3
	6-10 yıl	31	51,7
	10-20 yıl	9	15
	20 yıl ve üstü	6	10
	Toplam	60	100
Eğitim Düzeyi	Lisans	34	56,7
	Yüksek Lisans	23	38,3
	Doktora	3	5
	Toplam	60	100

Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların %60'nın (n=36) kadın, %40'nın (n=24) erkek olduğu görülmektedir. Katılımcıların görev yaptığı kurum türlerine bakıldığında, %33,3'ü (n=20) ilkokullarda, %33,3'ü (n=20) ortaokullarda, %15'i (n=9) Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM), %13,3'ü (n=8) liselerde, %3,3'ü (n=2) anaokullarında ve %1,8'i (n=1) Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) çalışmaktadır. Katılımcıların mesleki kıdemlerine ilişkin dağılım incelendiğinde, %51,7'sinin (n=31) 6-10 yıl arasında hizmet süresine sahip olduğu görülmektedir. Bunu %23,3 ile (n=14) 0-5 yıl hizmet süresine sahip olanlar, %15 ile (n=9) 10-20 yıl hizmet süresine sahip olanlar ve %10 ile (n=6) 20 yıl ve üzeri hizmet süresine sahip olanlar izlemiştir. Katılımcılar eğitim düzeylerine göre ise %56,7'si (n=34) lisans mezunu, %38,3'ü (n=23) yüksek lisans mezunu ve %5'i (n=3) doktora mezun şeklinde dağılım gösterdikleri görülmektedir.

Veri Toplama Aracı

Bu araştırmada veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen ve açık uçlu sorulardan oluşan bir anket aracılığıyla toplanmıştır. Anketin geliştirilme sürecinde, okul temelli konsültasyon hizmetlerine ilişkin literatür taranmış, nitel araştırma ilkeleri doğrultusunda sorular yapılandırılmıştır. Soruların içerik geçerliliğini sağlamak amacıyla, psikolojik danışma ve rehberlik alanında uzman üç öğretim üyesinden uzman görüşü alınmıştır. Uzmanlardan gelen öneriler doğrultusunda sorularda gerekli düzenlemeler yapılarak ankete son hali verilmiştir.

Anket formu iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların demografik bilgilerine yer verilmiştir. Bu bölümde yer alan demografik değişkenler: cinsiyet, çalışılan kurum türü, hizmet yılı ve eğitim düzeyidir. İkinci bölümde ise konsültasyon deneyimlerine yönelik dokuz açık uçlu soruya yer verilmiştir. Bu sorular, konsültasyon öz-yetkinliği kavramını derinlemesine anlamaya yönelik olarak yapılandırılmış dokuz açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Bu sorular, Bandura'nın (1997) öz-yetkinlik kavramı doğrultusunda danışmanların bilişsel temsillerini, mesleki yeterlik algılarını ve uygulama deneyimlerini ortaya çıkarmaya yöneliktir. Aşağıda her bir sorunun konsültasyon öz-yetkinliği ile olan ilişkisi ve kuramsal dayanakları açıklanmıştır:

- 1. Çalıştığınız kurumda öğretmen, ebeveyn ve okul yöneticilerine yönelik hangi konularda konsültasyon hizmetleri sunduğunuzu belirtiniz:** Bu soru, psikolojik danışmanların sahip oldukları başarı yaşantılarını ve uygulama çeşitliliğini yansıtır. Bandura'ya (1997) göre geçmişte edinilen olumlu deneyimler, bireyin belirli bir alanda başarılı olabileceğine dair inancını güçlendirir. Konsültasyon konu alanlarının çeşitliliği, öz-yetkinliği besleyen somut pratikleri ortaya koyar (Guiney vd., 2014).
- 2. Sizce, okul psikolojik danışmanlarının etkili bir konsültasyon hizmeti sunabilmeleri için hangi konsültasyon beceri ve yeterliklerine sahip olmaları gerekir? Açıklayınız:** Bu soru, psikolojik danışmanın bilişsel temsillerini ve hangi alanlarda kendini yeterli gördüğünü dolaylı

olarak yansıtır. Öz-yetkinlik, bireyin sahip olması gereken becerileri tanımlama ve onlara yönelik içsel değerlendirmesiyle yakından ilişkilidir (Bandura, 1997; Lent vd., 2003).

3. **Ebeveyn, öğretmen ve yöneticilerle yürüttüğünüz konsültasyon çalışmalarında hangi sorunlarla karşılaşmaktasınız?:** Bu soru, psikolojik danışmanın öz-yetkinliğini zorlayan dışsal etkenleri ve stres yaratan durumları belirlemeye yöneliktir. Bandura (1997), bireyin engellerle karşılaştığında gösterdiği ısrarcılık düzeyinin öz-yetkinlik inancıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirtmiştir.
4. **Sizece bir okul psikolojik danışmanı bu sorunlarla baş edebilmek için neler yapabilir? Belirtiniz:** Bu soru, psikolojik danışmanın problem çözme stratejileri ile öz-yetkinlik algısı arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. Bandura (1997) yüksek öz-yetkinliğe sahip bireylerin daha dirençli ve çözüm odaklı yaklaştığını ifade etmiştir. Yanıtlar, psikolojik danışmanın içsel kaynaklarını ve mesleki baş etme becerilerini anlamaya yardımcı olmaktadır.
5. **Sizece ebeveyn, öğretmen ve yöneticilerle yürüttüğünüz okul temelli konsültasyon çalışmalarının etkili ve başarılı olduğunun göstergeleri veya ölçütleri neler olabilir?:** Bu soru, psikolojik danışmanın kendi performansına ilişkin yargılarını ve başarı ölçütlerini nasıl tanımladığını gösterir. Öz-yetkinliği yüksek bireyler, performans çıktıları üzerinde kontrol sahibi olduklarına inanırlar ve süreci daha olumlu değerlendirme eğilimindedirler (Guiney vd., 2014; Ak & Yöndem, 2022).
6. **Bir okul psikolojik danışmanının konsültasyon süreci hakkında hangi bilgi ve becerilere sahip olması gerektiğini düşünüyorsunuz?:** Bu soru, öz-yetkinliğin bilgi temelli yeterlik boyutunu ortaya koyar. Bandura (1997), bireyin bir alandaki yeterliliğine olan inancının, o alandaki bilgi birikimiyle de şekillendiğini vurgular. Konsültasyon sürecine dair bilgi, psikolojik danışmanın öz-güvenini desteklemektedir.
7. **Konsültasyon hizmeti veren bir okul psikolojik danışmanının hangi iletişim becerilerine sahip olması gerektiğini düşünüyorsunuz?:** İletişim, öz-yetkinliğin ilişkisel beceri boyutudur. Etkili dinleme, empati kurma ve açık ifade gibi beceriler, danışmanın hem kişilerarası yeterliliğine hem de öz-yetkinliğine katkı sağlar (Rosenfield, 2008; Sheridan & Kratochwill, 2007).
8. **Konsültasyon hizmeti veren bir okul psikolojik danışmanının hem kendisiyle hem de konsültasyon alan kişilerle ilgili hangi farkındalıklara sahip olması gerektiğini düşünüyorsunuz?:** Kültürel ve kişisel farkındalık bağlamında değerlendiriniz.: Bu soru, öz-yetkinliğin, öz-farkındalık ve kültürel yeterlik boyutlarını sorgular. Kendi sınırlılıklarını tanıma ve kültürel duyarlılık geliştirme, profesyonel öz-yetkinlik açısından kritik unsurlardır (Arredondo vd, 1996; Guiney vd., 2014).
9. **Konsültasyon hizmeti veren bir okul psikolojik danışmanının hangi etik tutum ve davranışlara sahip olması gerektiğini düşünüyorsunuz?:** Etik yeterlik, psikolojik danışmanın profesyonel sınırlarını tanıması ve bu çerçevede hareket etmesi açısından öz-yetkinliğin önemli bir bileşenidir. Etik tutumlara sahip olan psikolojik danışmanlar, öz-yetkinlik inançlarını daha net ve sorumlu şekilde yapılandırmaktadırlar (Parsons & Kahn, 2005; Dougherty, 2009).

Verilerin Toplama Süreci

Araştırmanın veri toplama süreci, çevrimiçi olarak yürütülmüştür. Katılımcılara ulaşmak için açık uçlu sorulardan oluşan anket formu Google Forms aracılığıyla dijital ortama aktarılmış ve katılımcılara sunulmuştur. Anket bağlantısı, Türkiye'nin farklı illerinde görev yapan okul psikolojik danışmanlarına elektronik posta ve sosyal medya platformları üzerinden ulaştırılmıştır. Katılımcılara yazılı olarak araştırmanın amacı, gönüllülük esasına dayalı katılım koşulları ve gizlilik ilkeleri hakkında bilgi verilmiş, araştırmaya yalnızca gönüllü olarak katılmak isteyen okul psikolojik danışmanlardan veri toplanmıştır. Veri toplama süreci boyunca, anket formunun erişilebilirliği ve yanıtlanabilirliği izlenmiş, toplamda 60 okul psikolojik danışmanından yanıt alınarak veri toplama süreci tamamlanmıştır.

Verilerin Analizi

Araştırmada elde edilen nitel veriler, içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Öncelikle katılımcıların verdikleri yanıtlar birkaç kez dikkatlice okunmuş ve veriler anlamlı bir biçimde kategorilere ayrılarak kodlama işlemi gerçekleştirilmiştir. Kodlama sürecinde analizlerin güvenilirliğini sağlamak amacıyla üç yanıtlanmış anket formu bağımsız olarak iki farklı uzmana iletilmiştir. Bu uzmanlardan biri psikolojik danışma ve rehberlik alanında bir öğretim elemanı, diğeri ise sahada görev yapan deneyimli bir okul psikolojik danışmanıdır. Her iki uzmanın bağımsız olarak gerçekleştirdiği kodlamalar ile araştırmacıların kodlamaları karşılaştırılmış ve kodlar arasındaki uyum Miles ve Huberman'ın (1994) önerdiği Uzlaşma Yüzdesi Formülü kullanılarak hesaplanmıştır: P (Uzlaşma Yüzdesi) = $\frac{Na}{[Na + Nd]} \times 100$ (Görüş Birliği Sayısı) / [Na (Görüş Birliği Sayısı) + Nd (Görüş Ayrılığı)] $\times 100$. Yapılan hesaplama sonucunda kodlamalar arasındaki güvenilirlik yüzdesi yeterli bir şekilde %85 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, içerik analizinden elde edilen bulgular, her bir temaya ilişkin kategorilerin frekans ve yüzdelerini de içerecek şekilde tablolarla görselleştirilmiş ve bulgular sayısal verilerle desteklenerek raporlanmıştır.

BULGULAR

Bu başlıkta içerik analizinden elde edilen bulgulara yer verilmektedir. Elde edilen bulgular ise frekans sonuçları ile tablolar halinde sunulmuştur.

Yürütülen konsültasyon çalışmalarının konularına göre dağılımlarına ilişkin bulgular Tablo 2'de sunulmuştur.

Tablo 2: Konsültasyon Çalışmalarının Konularına Göre Dağılımları

Tema	Kategori	Frekans	Yüzde
Ebeveyn/Aile	Akademik Başarı	20	13.25
	Ebeveyn Tutumları	16	10.6
	Aile İçi İletişim	15	9.93
	Gelişim Dönemleri	12	7.95
	Davranış Bozuklukları/Problemleri	10	6.62
	İhmal ve İstismar	10	6.62
	Okula Uyum	9	5.96
	Madde Bağımlılığı	8	5.3
	Teknoloji Kullanımı	6	3.97
	Meslek Seçimi/Tercih Danışmanlığı	6	3.97
	Özel Eğitim Kurumlarına Yönlendirme	6	3.97
	Zorbalık/Saldırganlık/Şiddet	5	3.31
	Sınav Kaygısı	5	3.31
	Özel Eğitimde İhtiyaç Duyulan Yetersizlik Türü	4	2.65
	Sınav Sistemi	4	2.65
	Davranış Kazandırma/Söndürme	4	2.65
	Cinsel Eğitim	3	1.99
	Sağlıklı Yaşam/Öz Bakım	3	1.99
	Psikososyal Müdahale	3	1.99
Motivasyon	2	1.35	
Öğretmen	Kaynaştırma/BEP Hazırlama	16	13.56
	Davranış Bozuklukları/Problemleri	10	8.47
	Özel Eğitim İht. Öğrencilere Yaklaşım	10	8.47
	İhmal ve İstismar	9	7.63
	Sınıf Yönetimi	9	7.63
	Gelişim Dönemleri	8	6.78
	Akademik Başarı	8	6.78
	İletişim	8	6.78
	Psikososyal Müdahale	7	5.93
	Davranış Yönetimi / Pekiştirme-Ceza Yöntemleri	6	5.08
	Sınıf Rehberlik Planının Hazırlanması	6	5.08
	Madde Bağımlılığı	4	3.39
	Yöneltilme/Refere Süreçleri	4	3.39
	Öğretim Yöntemleri	3	2.54
	Okula Uyum	3	2.54
	Bireyi Tanıma Teknikleri	3	2.54
	Travma	2	1.69
Problem Çözme Becerileri	2	1.69	

Okul Yöneticisi	İletişim	8	12.31
	Disiplin Yaklaşımları	6	9.24
	Akademik Başarı	4	6.15
	Özel Eğitime İht. Öğrencilerin Yönlendirilmesi	4	6.15
	Proje ve Sosyal Etkinlikler	4	6.15
	Rehberlik Anlayışı Geliştirme	4	6.15
	Davranış Problemleri/Bozuklukları	4	6.15
	İhmal ve İstismar	4	6.15
	Kaynaştırma ve BEP	4	6.15
	Psikososyal Müdahale (Göç, Yas, Travma, Terör, İntihar)	4	6.15
	Teknoloji Kullanımı	4	6.15
	Bağımlılık	3	4.62
	Pozitif Okul İklimi Geliştirme	3	4.62
	Okul Sağlığı ve Güvenliği	3	4.62
	Gelişim Dönemleri	3	4.62
Rehberlik Hizmetlerinin İşleyişi	3	4.62	

Tablo 2 incelendiğinde katılımcıların, öğretmenlere, ebeveynlere ve okul yöneticilerine sundukları konsültasyon hizmetlerinin çok çeşitli konu başlıklarını kapsadığı görülmektedir. Ebeveynlerle yürütülen konsültasyonlarda en sık ele alınan konular arasında akademik başarı (f=20, %=13.25), ebeveyn tutumları (f=16, %=10.6), aile içi iletişim (f=15, %=9.93), gelişim dönemleri (f=12, %=7.95) ve davranış bozuklukları (f=10, %=6.62) öne çıkmaktadır. Öğretmenlerle yapılan konsültasyonlarda ise kaynaştırma/BEP hazırlama (f=16, %=13.56), davranış problemleri (f=10, %=8.47) ve özel eğitim öğrencilerine yaklaşım (f=10, %=8.47) öne çıkan alanlar olmuştur. Okul yöneticileriyle yürütülen konsültasyon çalışmaları da en çok iletişim (f=8, %=12.31), disiplin yaklaşımları (f=6, %=9.24) ve akademik başarı (f=4, %=6.15) temalarında toplanmıştır.

Yukarıdaki bulguları yansıtan örnek bir okul psikolojik danışmanı görüşüne aşağıda yer verilmiştir:

“Okul psikolojik danışmanı olarak yürüttüğüm konsültasyon süreci; öğretmenler, veliler ve yöneticilerle etkili bir iş birliğine dayanmaktadır. Bu süreçte, öğrencinin gelişimini çok boyutlu şekilde ele almak temel önceliğimizdir. Öğretmenlerle yaptığımız konsültasyon görüşmelerinde, özellikle çocuk ihmali ve istismarı, sınıf içi davranış sorunları, akademik başarının desteklenmesi ve özel gereksinimli öğrencilerle yürütülecek BEP süreçleri ön plandadır. Ebeveynlerle sürdürülen konsültasyonlar ise daha çok aile içi tutumlar, iletişim becerileri, sınav kaygısı, mahremiyet eğitimi gibi konularda rehberlik sağlamayı hedefler. Ailenin sürece aktif ve bilinçli katılımı, okul ortamındaki müdahalelerin etkililiğini artırmaktadır. Yöneticilerle yapılan konsültasyonlarda ise; ihmale/istismara karşı okul politikalarının güçlendirilmesi, etkili iletişim ortamının kurulması, akademik başarıyı destekleyen yapısal düzenlemeler ve BEP süreçlerinin koordinasyonu üzerinde durulmaktadır. Bu çalışmalar, okul genelinde daha bütüncül ve sürdürülebilir bir yaklaşımın önünü açmaktadır.”

Etkili konsültasyon için okul psikolojik danışmanlarının sahip olması gerekli beceri ve yeterliklere ilişkin bulgular Tablo 3’de sunulmuştur.

Tablo 3: Etkili Konsültasyon için Gerekli Beceri ve Yeterlikler

Kategori	Frekans	Yüzde
İletişim Becerileri	48	47.52
Alan/Meslek Bilgisi	10	9.91
Etik İlkelere Duyarlılık	9	8.91
Problem Çözme/Karar Verme	8	7.92
Kültürel Farklılıklara Saygı	7	6.93
İş Birliği Yapabilme	5	4.95
İhtiyaçlara İlişkin Farkındalık	4	3.96
Yetkinlik	4	3.96
Kanıt Dayalı/Etkili Müdahale Bilgisi	3	2.97
Mesleki Güncelleme ve Gelişim	3	2.97

Tablo 3 incelendiğinde okul psikolojik danışmanlarının etkili konsültasyon hizmeti sunabilmeleri için öncelikle iletişim becerilerine (f=48, %=47.52) sahip olması gerektiği vurgulanmıştır. Bunu sırasıyla alan bilgisi (f=10, %=9.91), etik ilkelere duyarlılık (f=9, %=8.91), problem çözme becerileri (f=8, %=7.92) ve kültürel farklılıklara saygı (f=7, %=6.93) izlemiştir.

Yukarıdaki bulguları yansıtan örnek bir okul psikolojik danışmanı görüşüne aşağıda yer verilmiştir:

“Okul psikolojik danışmanları etkili iletişim becerilerine sahip olmalıdır. Sosyal ilgisi yüksek olmalıdır. Diğerleri ile ve paydaşlarla iş birliği yapabilmesi gerekir. Kendini ifade edebilme, hitap ve ikna kabiliyetine sahip olmalıdır. Eğitim psikolojisi başta olmak üzere kuramsal bilgilere sahip olmalıdır. Gelişim dönemleri, görevleri ve ihtiyaçları hakkında bilgileri etkin kullanabilmeli. Sadece teorik bilgi yeterli olmayıp bunları uygulamaya koyma becerilerine sahip olmalı. Anket, gözlem formu vb gibi test dışı teknikleri geliştirebilmeli ve uygun durumlarda kullanabilmeli. Olaylara ve durumlara farklı açılardan bakabilmeli ve değerlendirebilmeli. Problem çözme karar verme ve bunları öğretme becerilerine sahip olmalıdır. Güncel gelişmeleri ve hizmetleri takip edebilecek ilgi ve yeterliğe sahip olmalı. Teknoloji kullanımı konusunda yeterli olmalı. İlgili yönetmeliklere hâkim olmalı. Yenilik ve gelişmelere açık olmalı, öğrenmeyi sevmeli, bilgiyi arama, ulaşma ve kullanma becerilerine sahip olmalı.”

Konsültasyon sürecinde karşılaşılan güçlüklerle ilişkin bulgular Tablo 4’de sunulmuştur.

Tablo 4: Konsültasyon Sürecinde Karşılaşılan Güçlükler

Tema	Kategori	Frekans	Yüzde
Ebeveyn/Aile	Yetersiz Katılım	9	22.5
	İsteksizlik /İlgisizlik	9	22.5
	İş Birliğine Kapalılık	6	15.0
	Sorumluluk Almama	6	15.0
	Bilinçsiz / Bilgi Eksikliği	5	12.5
	Önyargılı Olma	4	10.0
	Rehberlik Anlayışı Eksikliği	1	2.5
Öğretmen	Konsültasyona Direnç/İsteksizlik	13	29.55
	“Bunları Biliyorum” Tutumuna Sahip Olma	10	22.73
	İşbirliğine Kapalılık	6	13.64
	Önyargılı Olma	3	6.82
	Sorumluluk Almama	3	6.82
	Rehberlik Hizmetlerinin İşlevinin Farkında Olmama	3	6.82
	İletişim Kazaları/Problemleri	3	6.82
	Rehberlik Anlayışı Eksikliği	2	4.53
Gizlilik İhlali	1	2.27	
Okul Yöneticisi	İşbirliğine Kapalılık	5	26.33
	İlgisizlik / İsteksizlik	4	21.05
	“Bunları Biliyorum” Tutumuna Sahip Olma	3	15.79
	Rehberlik Anlayışı Eksikliği	3	15.79
	Gizlilik İhlali	1	5.26
	Kuralcı Tutum	1	5.26
	Sorumluluk Almama	1	5.26
	Önyargılı Olma	1	5.26

Tablo 4 incelendiğinde katılımcılar, konsültasyon sürecinde üç grup paydaşla da farklı düzeylerde güçlükler yaşadıklarını ifade etmiştir. Ebeveynlerle ilgili en sık karşılaşılan sorunlar yetersiz katılım (f=9, %=22.5) ve ilgisizlik (f=9, %=22.5) olurken, öğretmenlerle konsültasyonda direnç (f=13, %=29.55) ve “bunları biliyorum” tutumu (f=10, %=22.73) olmuştur. Yöneticilerle ilgili olarak ise iş birliğine kapalılık (f=5, %=26.33) ve ilgisizlik (f=4, %=21.05) öne çıkmıştır.

Yukarıdaki bulguları yansıtan örnek bir okul psikolojik danışmanı görüşüne aşağıda yer verilmiştir:

“Okulda yürüttüğüm konsültasyon sürecinde zaman zaman bazı güçlüklerle karşılaşyorum. Özellikle velilerle yapılan görüşmelerde, sürece katılım konusunda isteksizlik gözlemliyorum. Danışma sürecinde birlikte belirlediğimiz hedefler doğrultusunda önerilen adımları gündelik yaşantılarına aktarmakta zorlanabiliyorlar; örneğin, basit ev ödevleri ya da takip edilecek stratejiler çoğu zaman uygulanmıyor. Benzer şekilde, bazı öğretmenler konsültasyon sürecini sadece bilgilendirme olarak değerlendiriyor ve önerilen yaklaşımları kendi bilgilerinden daha geri planda görebiliyorlar. Bu durum, müdahale planlarının etkili bir şekilde hayata geçirilmesini engelliyor. Yöneticilerle olan işbirliğinde ise zaman zaman desteğin sınırlı kaldığını görüyorum. Konsültasyonun bütünsel bir ekip çalışması gerektirdiğini anlatmaya çalışsam da, bazen yapıcı bir iletişim zemini kurmakta güçlük yaşıyabiliyorum. Tüm bu durumlar, öğrencinin yararını önceleyen konsültasyon sürecinin etkisini doğrudan etkiliyor.”

Konsültasyon sürecinde karşılaşılan güçlüklerle baş etme yollarına ilişkin okul psikolojik danışmanlarından elde edilen bulgular Tablo 5’te sunulmuştur.

Tablo 5: Konsültasyon Sürecindeki Güçlüklerle Baş Etme Yolları

Kategori	Frekans	Yüzde
Taraflarla Etkili İletişim Kurma	20	32.26
Rehberlik Hizmetlerinin Tanıtımı	10	16.13
İşbirliği Kurma	9	14.52
Müdahalenin Etkililiğine İlişkin Kanıtlar Sunma	6	9.68
Mesleki Güncelleme ve Gelişim	6	9.68
Konsültasyon Bilgi/Becerisine Sahip Olma	5	8.06
Konsültasyon Hakkında Bilgilendirici Çalışmalar Yapma	2	3.23
İhtiyaçlar Temelli Konsültasyon Çalışmaları Planlama	1	1.61
Amaç ve Beklentileri Açıkça İfade Etme	1	1.61
Problem Alanına Hâkimiyet	1	1.61
Konsültasyon Alma	1	1.61

Tablo 5 incelendiğinde katılımcılar, bu sorunlarla baş etmek için özellikle etkili iletişim kurma ($f=20$, $\%=32.26$) ve rehberlik hizmetlerini tanıtmaya ($f=10$, $\%=16.13$) stratejilerinin kullanılmasını gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca iş birliği kurma ($f=9$, $\%=14.52$) ve müdahaleye ilişkin kanıtlar sunma ($f=6$, $\%=9.68$) gibi yaklaşımlar da öne çıkmıştır.

Yukarıdaki bulguları yansıtan örnek bir okul psikolojik danışmanı görüşüne aşağıda yer verilmiştir:

“Konsültasyon sürecinde zaman zaman motivasyon kırıcı durumlarla karşılaşsam da, bu sürecin etkili işlemesi için hem kendimi geliştirmeye hem de çevremdeki paydaşlarla yapıcı ilişkiler kurmaya özen gösteriyorum. Öncelikle, bu sürecin temelinde güçlü bir mesleki yeterlilik ve etkili iletişim becerileri yatıyor. Bu nedenle, sürekli olarak kendimi güncel bilgi ve uygulamalarla beslemeye, özellikle problem çözme, çatışma yönetimi ve etkili geri bildirim gibi alanlarda daha yetkin hâle gelmeye çalışıyorum. Öğretmenler, veliler ya da yöneticiler sürece mesafeli yaklaştıklarında, bunun çoğu zaman sürecin doğasına dair bilgi eksikliğinden kaynaklandığını biliyorum. Bu yüzden, konsültasyonun ne anlama geldiğini, neden önemli olduğunu ve nasıl katkı sağladığını açıklamak için açık, anlaşılır ve güven veren bir dil kullanmaya çalışıyorum. Daha önce olumlu sonuçlar aldığımız örnekleri paylaşmak, sürecin somut faydasını göstermek açısından etkili oluyor.”

Konsültasyon sürecinin başarı göstergelerine ilişkin bulgular Tablo 6’da sunulmuştur.

Tablo 6: Konsültasyonun Etkililiğine Dair Göstergeler

Kategori	Frekans	Yüzde
Öğrencideki İstendik Davranış Değişikliği	14	23.33
Tarafların Olumlu Geri Bildirimleri	13	21.67
Tarafların Problem Çözme Becerilerindeki Artış	10	16.67
Olumlu Okul İklimi	8	13.33
Taraflardaki İstendik Davranış Değişikliği	8	13.33
Tarafların Sürece Destek Vermesi	3	5.1
Konsültanın Kendini Yetkin Hissetmesi	2	3.33
Tarafların Konsültasyon Motivasyonunun Artması	2	3.33

Tablo 6 incelendiğinde konsültasyon sürecinin başarıya ulaştığını gösteren başlıca ölçütler arasında öğrencideki istendik davranış değişikliği ($f=14$, $\%=23.33$) ve taraflardan gelen olumlu geri bildirimler ($f=13$, $\%=21.67$) yer almaktadır. Ayrıca tarafların problem çözme becerilerindeki gelişim ($f=10$, $\%=16.67$) ve olumlu okul ikliminin oluşması ($f=8$, $\%=13.33$) da okul psikolojik danışmanları tarafından başarı göstergesi olarak belirtilmiştir.

Yukarıdaki bulguları yansıtan örnek bir okul psikolojik danışmanı görüşüne aşağıda yer verilmiştir:

“Konsültasyon sürecinin etkili olduğuna dair en önemli göstergelerden biri, öğretmen, veli ve yöneticilerden aldığım olumlu geri bildirimlerdir. Rehberlik servisiyle daha sık ve gönüllü olarak iletişim kurmaları, konsültasyon çalışmalarına daha istekli katılmaları dikkat çekici bir gelişme. Öğrencilerde ise davranışsal, akademik ya da sosyal anlamda somut değişimler gözlemlemek sürecin

en güçlü çıktılardan biri. Örneğin; sınav başarısında artış, arkadaş ilişkilerinde gelişme, problem davranışlarda azalma gibi durumlar sürecin işe yaradığını net biçimde gösteriyor. Ayrıca uygulanan müdahalelerin ardından öğrencinin toparlanma sürecinin hızlanması ve okul atmosferinin normale dönmesi de konsültasyonun bütüncül etkisini ortaya koyuyor.”

Konsültasyon süreci hakkında hangi bilgi ve becerilere sahip olunması gerektiğine ilişkin bulgular, Tablo 7’de yer almaktadır.

Tablo 7: Konsültasyon Süreci Bilgi ve Becerileri

Kategori	Frekans	Yüzde
Konsültasyon Süreci Basamakları	22	30.56
Uygun Müdahalelerin Belirlenmesi	11	15.28
Problem Çözme Basamakları Bilgi ve Becerisi	9	12.5
Müdahale Planı Hazırlama, Uygulama ve Sonuçları Değerlendirme	9	12.5
Konsültasyon Bilgisi	9	12.5
Çatışma Çözme Becerileri / Stratejileri	4	5.56
Kuram Bilgisi	3	4.17
Planlama	2	2.76
Konsültasyonun Değerlendirilmesi	1	1.39
Davranış Problemleri Bilgisi	1	1.39
İşbirliği	1	1.39

Katılımcılar, Tablo 7’de görüldüğü üzere konsültasyon sürecinin etkin yürütülebilmesi için psikolojik danışmanların özellikle konsültasyon süreci basamaklarına (f=22, %=30.56), uygun müdahalelerin belirlenmesine (f=11, %=15.28) ve problem çözme adımlarına (f=9, %=12.5), müdahale planı hazırlama, uygulama ve sonuçları değerlendirmeye (f=9, %=12.5) ilişkin bilgi ve beceriler hâkim olması gerektiğini vurgulamıştır.

Yukarıdaki bulguları yansıtan örnek bir okul psikolojik danışmanı görüşüne aşağıda yer verilmiştir:

“Konsültasyon sürecinin etkili olabilmesi için sürecin düzenli ve sistematik biçimde yürütülmesi büyük önem taşıyor. Problem çözme basamaklarını ve konsültasyon sürecinin yapılandırılmış adımlarını bilerek iş birliği sağlandığında, çok daha verimli sonuçlar elde ediliyor. Benim için bu süreç; öncelikle problemi doğru şekilde tanımlamak ve detaylandırmakla başlıyor. Ardından, gerçekçi ve ölçülebilir amaçlar ile alt amaçlar belirliyorum. Uygun müdahale yöntemlerini ve teknikleri planlayarak uygulamaya geçiyorum. Sürecin sonunda ise, yapılan çalışmaların etkisini değerlendirmeye özen gösteriyorum. Bu sistematik yaklaşım hem öğrenciye hem de sürece doğrudan olumlu yansıyor.”

Okul psikolojik danışmanlarının etkili bir konsültasyon sunumu için hangi iletişim becerilerine sahip olmaları gerektiğine ilişkin bulgular, Tablo 8’de sunulmuştur.

Tablo 8: Konsültasyonda İletişim Becerileri

Kategori	Frekans	Yüzde
Empati	20	26.32
İletişimi Başlatma ve Sürdürme	13	17.11
İletişim Engelleri Konusunda Farkındalık	10	13.16
Etkili Beden Dili Kullanımı	9	11.84
Etkin Dinleme	5	6.58
İçerik ve Duygu Yansıtma	4	5.25
Kendini Açma / İfade Etme	3	3.95
İkna Becerisi	3	3.95
Soru Sorma	3	3.95
Koşulsuz Kabul	2	2.63
Asgari Düzeyde Teşvik	2	2.63
Özetleme	2	2.63

Tablo 8’de okul psikolojik danışmanlarına göre konsültasyon sürecinde kullanılması gereken iletişim becerileri arasında empati (f=20, %=26.32), iletişimi başlatma ve sürdürme (f=13, %17.11), iletişim engelleri konusunda farkındalık (f=10, %=13.16) ve etkili beden dili kullanımı (f=9, %=11.84) ön plana çıkmaktadır.

Yukarıdaki bulguları yansıtan örnek bir okul psikolojik danışmanı görüşüne aşağıda yer verilmiştir:

““Konsültasyon sürecinin etkili ilerleyebilmesi için güçlü iletişim becerilerine sahip olmak bence en temel gerekliliklerden biri. Tıpkı bireyle psikolojik danışma sürecinde olduğu gibi, burada da güvene dayalı bir ilişki kurmak için iletişimin dili, tonu ve şekli büyük önem taşıyor. Bu nedenle; etkin dinleme, göz teması kurma, karşı tarafa uygun şekilde hitap etme, gerektiğinde kendini ifade edebilme, içerik ve duygu yansıtabilme, empati kurma, beden dili ve uygun beden pozisyonu gibi beceriler konsültasyonun kalitesini doğrudan etkiliyor. Aynı zamanda asgari düzeyde teşvik, kapı aralayıcı ifadeler kullanma ve kişiyi konuşmaya açık davet etme gibi küçük ama etkili teknikler süreci çok daha verimli kılıyor. İletişim hataları, engelleri ve bunların nasıl fark edileceği konusunda da farkındalık önemli. Ses tonu, vurgulama, oturuş şekli, fiziksel yakınlık gibi sözel olmayan iletişim öğeleri de mesajın nasıl alındığını doğrudan etkileyebiliyor. Kısacası, iletişim sadece bir araç değil, konsültasyonun kendisidir. O yüzden bu becerileri hem bilmek hem de sürekli geliştirmek biz psikolojik danışmanlar için vazgeçilmezdir.”

Okul psikolojik danışmanlarının konsültasyonda kültürel ve kişisel bağlamda hangi farkındalıklara sahip olmaları gerektiğine ilişkin bulgular, Tablo 9’da sunulmuştur.

Tablo 9: Konsültasyonda Kültürel ve Kişisel Farkındalık

Kategori	Frekans	Yüzde
Kültürel Farklılıkları Koşulsuz Kabul	20	26.67
Kendi Kültürel Özelliklerinin Farkında Olması	11	14.67
Kendi Güçlü ve Zayıf Yönlerinin Farkında Olma	11	14.67
Kendi Duygu ve Düşüncelerinin Farkında Olma	9	12
Kültürel Değerlere İlişkin Farkındalık	5	6.67
Kültürel İhtiyaçların Farkında Olma	4	5.31
Kurumdaki Farklı Kültürel Grupların Farkına Varma	3	4.0
Göçmen Öğrencilerle Çalışma	3	4.0
Kültürel Önyargılara İlişkin Farkındalık	2	2.67
Okul SED Yapısı	2	2.67
Okul Kültürü	2	2.67
Süreçteki Güçlük ve Desteklerin Farkında Olma	2	2.67
Süreçteki Hatalarının Farkında Olma	1	1.33

Tablo 9’da belirtildiği üzere katılımcılar tarafından etkili bir konsültasyon süreci için okul psikolojik danışmanlarının hem kendilerine hem de hizmet sundukları kişilere yönelik çeşitli farkındalıklara sahip olması gerektiği ifade edilmiştir. Özellikle kültürel farklılıkları koşulsuz kabul (f=20, %=26.67), kendi kültürel özelliklerinin (f=11, %14.67), güçlü ve zayıf yönlerinin (f=11, %=14.67), kendi duygu ve düşüncelerinin farkında olma (f=9, %=12) en sık belirtilen farkındalık türleri arasındadır.

Yukarıdaki bulguları yansıtan örnek bir okul psikolojik danışmanı görüşüne aşağıda yer verilmiştir:

“Etkili bir konsültasyon süreci yürütebilmek için bir psikolojik danışmanın öncelikle kendi kültürel özelliklerinin farkında olması gerekir. Kendi değer yargılarını, önyargılarını ve kalıplaşmış inançlarını tanıması; danışma sürecinde daha sağlıklı ve tarafsız bir yaklaşım geliştirmesini sağlar. Çalıştığı kurumda yer alan farklı kültürel grupların varlığını gözetmesi ve bu grupların kültürel özellikleri hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Özellikle görev yapılan bölgenin iletişim tarzları, sosyal normları ve beklentileri konusunda duyarlı olması gerekir. Böylece kültürel farklılıklardan kaynaklanan olası yanlış anlamaların ya da çatışmaların önüne geçilebilir. Psikolojik danışmanın, sadece başkalarının değil, kendi güçlü ve gelişime açık yönlerinin de farkında olması gerekir. Hangi alanlarda daha etkili olduğunu, hangi alanlarda desteğe ya da iş birliğine ihtiyaç duyduğunu belirlemesi gerekir. Bu farkındalık, konsültasyonun sınırlarını netleştirmesine ve gerçekçi bir müdahale modeli oluşturmasına katkı sağlar.”

Konsültasyon sürecinde gerekli etik tutum ve davranışlara ilişkin ulaşılan bulgular Tablo 10’da verilmiştir.

Tablo 10: Konsültasyonda Etik Tutum ve Davranışlar

Kategori	Frekans	Yüzde
Gizlilik	18	27.69
Yetkinlik (Sınırlılıkları ve Yeterlikleri Bilme)	11	16.92
Saygı	7	10.77

Dürüstlük	5	7.69
Kültürel Duyarlılık	5	7.69
Gönüllülük	4	6.14
İçtenlik	3	4.62
Hoşgörü	3	4.62
Sorumluluk	3	4.62
Yargılamama	2	3.08
Tarafsızlık	2	3.08
Kişisel Sınırları Koruma	2	3.08

Tablo 10 incelendiğinde, okul psikolojik danışmanlarının konsültasyon sürecinde uyması gereken etik tutum ve davranışlar arasında gizliliğe önem verme ($f=18$, $\%=27.69$), yetkinlik sınırlarının farkında olma ($f=11$, $\%=16.92$) ve saygı ($f=7$, $\%=10.77$) ön plana çıkmaktadır. Bu tutumların, hem danışmanın profesyonelliğini koruması hem de danışma sürecine duyulan güvenin sağlanması açısından önemli olduğu belirtilmiştir.

Yukarıdaki bulguları yansıtan örnek bir okul psikolojik danışmanı görüşüne aşağıda yer verilmiştir:

“Mesleki deneyimlerim bana gösteriyor ki ister iyileştirici ister önleyici ya da destekleyici bir çalışma yürütülsün, konsültasyon sürecinde etik ilkelere mutlaka bağlı kalınması gerekir. Özellikle gizliliğe dikkat edilmesi, danışılan kişiyle güvene dayalı bir ilişki kurulabilmesi açısından vazgeçilmezdir. Konsültasyon sürecinde saygılı bir tutum sergilenmesi, zarar vermeme ilkesinin gözetilmesi ve danışman olarak etik sorumluluğumun bilincinde olmam gerekir. Ayrıca süreç boyunca ilgili kişilere ara bilgilendirmeler yapılması, şeffaflığın ve saydamlığın korunması açısından önemlidir. Yetkinlik de üzerinde özellikle durulması gereken bir konudur. Konsültasyon isteyen kişi ya da kurum, sizi uzman olarak görür ve size güvenir. Bu nedenle hem mesleki bilgi hem de kişisel tutum açısından yeterli olunması gerekir. Kültürel duyarlılık da bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Hizmet verilen grubun değerlerini, inançlarını ve sosyal yapısını anlamaya çalışmak, kültürel olarak saygılı ve duyarlı davranılmasını sağlar. Aynı şekilde, insani değerlere bağlılık, yasal sorumlulukların bilinmesi ve bildirim zorunluluğu olan durumların farkında olunması da mesleki etik açısından son derece gereklidir. Kısacası; etkili ve güvenilir bir konsültasyon hizmeti sunabilmek için bir psikolojik danışmanın etik kurallara hâkim olması, bu ilkeleri uygulamada kararlı ve tutarlı davranması gerekir.”

Tartışma

Bu araştırmada, Türkiye’de görev yapan okul psikolojik danışmanlarının okul temelli konsültasyon uygulamalarına ilişkin deneyimlerinden yola çıkarak konsültasyon öz-yetkinliği özelliği incelenmiştir. Elde edilen bulgular, konsültasyon öz-yetkinliğinin çok boyutlu bir yapı olduğunu ve bu yapının danışmanların iletişim ve iş birliği becerileri, etik duyarlılıkları, kültürel ve kişisel farkındalıkları, meslek bilgisi ve müdahale yeterlikleri ile zorluklarla başa çıkma kapasiteleri tarafından şekillendiğini ortaya koymuştur. Bu boyutlar, alanyazındaki mevcut danışmanlık modelleriyle uyumlu olduğu gibi, Bandura’nın (1997) öz-yetkinlik kuramı çerçevesinde de kuramsal bir bütünlük göstermektedir.

İletişim ve iş birliği becerileri, katılımcıların öz-yetkinlik algılarında öne çıkan temel unsurlar arasında yer almıştır. Bu bulgu, alanyazında da sıkça vurgulanan bir durumdur (Brigman vd., 2021; Rosenfield, 2013). Konsültanlar, öğretmenler, yöneticiler ve velilerle güven temelli ilişkiler kurabilmenin, konsültasyon süreçlerinde kendilerini daha yetkin hissetmelerini sağladığını belirtmişlerdir. Okul temelli konsültasyonun iş birliğine dayalı bir süreç olması (Sheridan & Kratochwill, 2007) ve konsültan-konsültasyon alan kişi ilişkisinin sağlıklı bir iletişim zeminine oturması gerektiği yönündeki literatür bilgileriyle bu bulgu örtüşmektedir.

Etik duyarlılık, danışmanların etkili konsültasyon uygulamaları yürütebilmeleri için vazgeçilmez olarak gördükleri bir diğer önemli boyut olmuştur. Katılımcılar, gizlilik, saygı ve sorumluluk gibi etik ilkelerin, kendilerini profesyonel olarak güvende hissetmelerine katkı sunduğunu ifade etmişlerdir. APA (American Psychology Association) (2017) ve Türk PDR Derneği (2011) başarılı konsültasyon süreçlerinde etik ilkelere bağlılığın önemini vurgulamaktadır.

Kültürel ve kişisel farkındalık, özellikle çok kültürlü okul ortamlarında danışmanların öz-yetkinliklerini etkileyen önemli bir değişken olarak öne çıkmaktadır. Katılımcılar, hem kendi önyargılarının farkında olmanın hem de danışanların kültürel değerlerini dikkate almanın, konsültasyon sürecinde başarıya

ulaşmada önemli bir rol oynadığını ifade etmişlerdir. Bu bulgu, Ingraham'ın (2000) çok kültürlü konsültasyon modeli ve Arredondo vd. (1996)'nin kültürel yeterlik çerçevesiyle de örtüşmektedir.

Mesleki bilgi ve müdahale becerileri, danışmanların öz-yetkinlik algılarının temel dayanaklarından biridir. Katılımcılar, sahip oldukları bilgi birikimi ve pratik stratejilerin konsültasyon sürecinde özgüvenlerini artırdığını belirtmişlerdir. Bozkur ve Kaya (2021) ile Aslan ve Güven (2019) gibi araştırmalar da, mesleki deneyim ve eğitim düzeyi arttıkça konsültasyon öz-yetkinliği algısının anlamlı şekilde yükseldiğini göstermektedir. Ancak, lisans düzeyinde konsültasyon konusunun yeterince işlenmediğine yönelik katılımcı görüşleri, bu alanda yapısal bir eksikliğe işaret etmektedir.

Zorluklarla başa çıkma stratejileri, öz-yetkinliğin davranışsal yansımalarını gösteren önemli bir boyut olarak değerlendirilmiştir. Katılımcılar, öğretmen direnci, velilerin iş birliğine kapalı olması, zaman kısıtları gibi engellerle karşılaştıklarında, esnek tutumlar geliştirdiklerini ve çözüm odaklı yaklaşıtlarını belirtmişlerdir. Bu bulgu, Bandura'nın (1997) öz-yetkinlik kuramında tanımladığı "zorlayıcı durumlara karşı direnç gösterme" boyutuyla uyumludur.

Bandura'nın (1997) öz-yetkinlik kuramında yer alan dört temel kaynak —başarı yaşantıları, model alma (dolaylı deneyim), sözel ikna ve fizyolojik-duygusal durumlar— bu araştırmanın bulgularında açıkça gözlemlenmektedir. Örneğin, danışmanların daha önce başarıyla gerçekleştirdikleri konsültasyonlar, onların gelecekteki girişimlerinde kendilerine olan güvenlerini artırmaktadır (başarı yaşantıları). Meslektaşların olumlu deneyimlerinden öğrenme (dolaylı deneyim) ve okul yöneticilerinden veya öğretmenlerden gelen takdir ifadeleri (sözel ikna), danışmanın öz-yetkinlik algısını güçlendirmektedir. Ayrıca, stres ve anksiyete gibi duygusal durumlara yol açan güçlüklerle başa çıkabilme kapasitesi de öz-yetkinliği doğrudan etkilemektedir.

Türkiye bağlamında, bu araştırmanın bulguları genel danışmanlık literatürü ile örtüşmekle birlikte, özgün yapısal ve kültürel dinamikleri de ortaya koymaktadır. Özellikle, okul yönetiminin danışmanlara sağladığı destek, danışmanların öz-yetkinliklerini belirleyen önemli bir faktör olarak öne çıkmıştır. Öte yandan, velilerin sürece sınırlı katılımı, danışmanların bu alanda zorlandıklarını ve aile boyutlu konsültasyonlarda düşük öz-yetkinlik algısı geliştirebildiklerini göstermektedir. Bu durum, Türkiye'de okul-aile iş birliğini güçlendirecek politikalara ve farkındalık çalışmalarına ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır (Aslan & Güven, 2019; Bozkur & Kaya, 2021).

Sonuç ve Öneriler

Bu nitel araştırmada, Türkiye'deki okul psikolojik danışmanlarının konsültasyon alanındaki öz-yetkinlik algılarına ilişkin kapsamlı bir çerçeve sunulmuştur. Temel sonuçlar, danışmanların konsültasyon becerilerinin çok yönlü bir yeterlik setinden oluştuğunu göstermektedir: İletişim ve ilişki kurma becerileri, etik ilkelere bağlılık, kültürel ve öz farkındalık, güçlü mesleki bilgi ve uygun müdahale stratejileri, etkili iş birliği yapabilme ve karşılaşılan engelleri aşabilme kapasitesi, bir arada konsültasyon öz-yetkinliğinin bileşenlerini oluşturmaktadır. Sosyal Bilişsel Kuramı perspektifinden bakıldığında, bu bileşenlerin her biri psikolojik danışmanların konsültan rolündeki öz-yetkinliklerini besleyen faktörlerdir. Örneğin, danışmanların geçmişte yaşadığı başarılı konsültasyon deneyimleri (ustalık yaşantıları) özgüvenlerini artırırken, meslektaş desteği ve yönlendirmeleri (sosyal ikna ve model olma) motive edici olmakta, stresle başa çıkma becerileri ise olumsuz duyguları yönetmelerine yardımcı olarak öz-yetkinliklerini korumaktadır. Sonuç olarak, okul psikolojik danışmanlarının etkili konsültasyon yapabilmeleri için hem bireysel yeterlik alanlarında gelişmeleri hem de çalışma ortamlarında desteklenmeleri gerekmektedir. Bu çalışma, danışmanların kendilerini geliştirme çabalarının ve sistemik desteğin bir arada önem taşıdığını ortaya koymaktadır.

Uygulamaya yönelik öneriler: Elde edilen bulgular doğrultusunda, okul psikolojik danışmanlarının konsültasyon alanındaki uygulamalarını iyileştirmek ve öz-yetkinliklerini güçlendirmek amacıyla aşağıdaki öneriler sunulabilir: Mesleki Gelişim ve Eğitim: Okul psikolojik danışmanları, iletişim, problem çözme ve iş birliği becerilerini geliştirmeye yönelik hizmet içi eğitim programlarına katılmalıdır. Özellikle konsültasyon teknikleri konusunda atölye çalışmaları, süpervizyon oturumları veya mentorluk programları düzenlenerek danışmanların pratik yapmaları sağlanabilir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programlarında da konsültasyon konusuna daha fazla yer verilmeli, kuramsal derslerin yanı sıra vaka çalışmaları ve rol oynamagibi uygulamalı eğitimlerle psikolojik danışman adaylarının konsültasyon deneyimi kazanmaları teşvik edilmelidir.

- **Okul İçi İş Birliği ve Destek:** Okul yöneticileri, psikolojik danışmanların konsültan rolünü etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri için gerekli altyapıyı oluşturmalıdır. Bu kapsamda, psikolojik danışmanların öğretmenlerle ve velilerle düzenli görüşmeler yapabileceği zaman ve ortam sağlanmalıdır. Okul idareleri, öğretmenlere psikolojik danışmanla iş birliği yapmanın önemi konusunda bilgilendirme toplantıları düzenleyebilir; böylece öğretmen-psikolojik danışman ilişkilerinde ortak bir anlayış geliştirilebilir. Ayrıca, psikolojik danışmanların okul içinde danışma kurulları oluşturarak zor vakaları birlikte tartışmaları teşvik edilmelidir. Bu tür iş birliği odaklı okul iklimi, hem psikolojik danışmanların yalnızlık çekmeden zorlukları aşmasını kolaylaştıracak hem de bütüncül bir destek sistemi yaratacaktır.
- **Etik ve Kültürel Duyarlılık Uygulamaları:** Psikolojik danışmanlar, konsültasyon sürecinde etik ilkelere uyumu sürdürebilmek ve farklı kültürel arka planlara sahip ailelerle etkili çalışabilmek için belirli protokoller geliştirmelidir. Örneğin, her konsültasyon sürecinin başında gizlilik ilkesini vurgulamak ve tarafların rızasını almak standart hale getirilmelidir. Kültürel açıdan farklı değerlere sahip öğretmen veya velilerle çalışırken, danışmanlar empati ve aktif dinleme becerilerini kullanarak kültürel köprüler kurmalıdır. Okul yöneticileri de kültürel çeşitliliğe yönelik seminerler veya farkındalık çalışmaları organize ederek, hem danışmanların hem de öğretmenlerin çok kültürlü yeterliklerini artırmalarına katkı sunabilir.
- **Aile Katılımını Artırma:** Rehberlik hizmetlerinin başarısı için ailelerin sürece etkin katılımı kritik olduğundan, okul psikolojik danışmanları ailelerle konsültasyon süreçlerini güçlendirecek yöntemler uygulamalıdır. Velilere yönelik düzenli bilgilendirme oturumları, ebeveyn eğitim seminerleri veya atölyeler organize edilebilir. Bu sayede veliler, çocuğun eğitsel ve gelişimsel sorunlarında okul danışmanından nasıl destek alabileceklerini daha iyi anlayacaklardır. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı ve okul yönetimleri, okul-aile iş birliğini teşvik eden politikalar geliştirilebilir (ör. veli katılımını artıran ödül veya sertifika programları, başarılı iş birliği örneklerinin paylaşılması vb.). Ailelerin okula ve psikolojik danışmana güven duymasını sağlayacak şeffaf ve sıcak bir iletişim ortamı, konsültasyon girişimlerinin etkinliğini artıracaktır.

Gelecek araştırmalara yönelik öneriler: Bu çalışma, konsültasyon öz-yetkinliğini anlama konusunda önemli bir adım atmış olmakla birlikte, konunun daha iyi anlaşılması için ileride farklı araştırmalara ihtiyaç vardır:

- **Farklı Yöntem ve Örneklemeler:** Gelecek araştırmalar, nitel yaklaşımın yanı sıra karma yöntemlerle konuyu derinlemesine inceleyebilir. Örneğin, danışmanların gerçek okul ortamlarındaki konsültasyon etkileşimlerini gözlemleyerek veya vaka analizi yöntemleriyle, öz-yetkinlik algularının gerçek davranışlarına nasıl yansıdığı araştırılabilir. Farklı bölge ve okul türlerinden (ilköğretim, ortaöğretim) danışmanların katılımıyla yapılacak çalışmalar, bağlamsal etkileri ortaya koyarak bulguların genellenebilirliğini artıracaktır.
- **Ölçme Araçlarının Geliştirilmesi:** Bu çalışmadan elde edilen kavramsal çerçeve temel alınarak, konsültasyon öz-yetkinliği ölçekleri geliştirilebilir. Nicel araştırmalarda, çok sayıda psikolojik danışmanın konsültasyon öz-yetkinlik düzeyleri ölçülüp demografik ve mesleki değişkenlerle (ör. deneyim yılı, eğitim düzeyi) ilişkileri incelenebilir. Özellikle, psikolojik danışmanların hangi konsültasyon alanlarında kendilerini daha yeterli veya yetersiz hissettiklerini belirlemek, eğitim programlarının hedeflerini şekillendirmeye yardımcı olacaktır.
- **Müdahale ve Eğitim Programları:** Konsültasyon öz-yetkinliğini artırmaya yönelik müdahale çalışmaları gelecekte önemli bir araştırma alanı olmalıdır. Örneğin, belirli bir bölgedeki okul psikolojik danışmanlarına yönelik 6-8 haftalık bir mesleki gelişim programı uygulanarak, öncesi ve sonrasında öz-yetkinlik algularındaki değişim ölçülebilir. Bu tür deneysel çalışmalar, hangi eğitim yaklaşımlarının konsültasyon öz-yetkinliğini anlamlı düzeyde yükselttiğini ortaya koyacaktır. Benzer şekilde, süpervizyonun etkisi incelenebilir; deneyimli süpervizörler eşliğinde düzenli vaka tartışmaları yapan psikolojik danışmanların öz-yetkinlik inançlarında gelişme olup olmadığı değerlendirilebilir.

- Paydaş Görüşleri: Konsültasyon sürecinin etkililiğini bütüncül anlamak için gelecekte diğer paydaşların bakış açılarını inceleyen araştırmalar yapılmalıdır. Örneğin, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin, okul psikolojik danışmanının konsültan rolüne dair beklenti ve memnuniyetleri araştırılabilir. Konsültasyon öz-yetkinlik algısı ile öğretmenlerin konsültanla çalışma istekliliği veya velilerin konsültana duyduğu güven arasındaki ilişki, çok yönlü veri toplanarak incelenebilir. Bu sayede, psikolojik danışmanın sahip olduğu öz-yetkinliğinin dış çevreye yansıyor yansımadağı veya dış destek gördükçe öz-yetkinliğinin artıp artmadığı gibi sorulara yanıt bulunabilir. Ayrıca, farklı kültürel ortamlarda (örneğin farklı ülkelerde) benzer nitel araştırmalar yapılarak, Türk konsültanların deneyimleri uluslararası bağlamda kıyaslanabilir ve kültürlerarası benzerlikler-farklılıklar ortaya konulabilir.

Sonuç olarak, bu araştırma okul psikolojik danışmanlarının konsültasyon öz-yetkinliği konusunda hem kuramsal hem pratik açıdan önemli bulgular sağlamıştır. Danışmanların iletişim, etik, kültürel duyarlılık, bilgi ve iş birliği gibi alanlarda kendilerini geliştirmelerinin, onların konsültasyon süreçlerinde daha öz-güvenli ve etkili olmalarını sağladığı görülmüştür. Okul ortamında danışmanların kendilerine duydukları güvenin artması, sadece onların mesleki doyumuna değil, aynı zamanda dolaylı yoldan öğrenci başarısına ve iyi olma haline de katkı sunacaktır. Bu nedenle, hem eğitim programlarında hem de okul politikalarında, psikolojik danışmanların konsültasyon becerilerini ve öz-yetkinliklerini destekleyecek adımlar atılması büyük önem taşımaktadır.

Etik Beyan

Bu çalışma Helsinki Deklarasyonu prensiplerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Gazi Üniversitesi Etik Kurulu'ndan onay alınmıştır (No. 91610558-302.08.01).

Çıkar Çatışması

Yazarlar tarafından çıkar çatışmasının olmadığı rapor edilmiştir.

Fonlama

Herhangi bir fon desteği alınmamıştır.

KAYNAKÇA

Ak, G., & Yöndem, Z. D. (2022). The examination of the mediating role of school climate in the relationship between school counselors' self-efficacy and professional satisfaction. *Cukurova University Faculty of Education Journal*, 51(2), 1417-1447.

American Psychological Association (APA), (2017). *Ethical principles of psychologists and code of conduct*. 20.01.2025 tarihinde <https://www.apa.org/ethics/code/> adresinden erişilmiştir.

Arredondo, P., Toporek, R., Brown, S. P., Jones, J., Locke, D. C., Sanchez, J., & Stadler, H. (1996). Operationalization of the multicultural counseling competencies. *Journal of multicultural counseling and development*, 24(1), 42-78.

Aslan, A. M., & Güven, M. (2019). Okul psikolojik danışmanlarının ailelerle yürüttükleri konsültasyon çalışmaları. *Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal*, 9(52), 109-148.

Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. W H Freeman/Times Books/ Henry Holt & Co.

Bozkur, B., & Kaya, A. (2021). Konsültasyon Öz-yeterlik Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve okul psikolojik danışmanlarının konsültasyon öz-yeterliklerinin incelenmesi. *Pegem Journal of Education and Instruction*, 11(1), 49-96.

Brigman, G., Villares, E., Mullis, F., Webb, L. D., & White, J. F. (2021). *School counselor consultation: Skills for working effectively with parents, teachers, and other school personnel*. John Wiley & Sons.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2013). *Bilimsel araştırma Yöntemleri*. Ankara: Pegem Akademi.

Dinkmeyer, D. C., & Carlson, J. (2006). *Consultation: Creating school-based interventions*. New York: Taylor & Francis.

- Doughtery, A.M. (2000). *Psychological consultation and collaboration in school and community settings*. Belmont, CA: Wadsworth.
- Erchul, W. P., & Sheridan, S. M. (2014). *Handbook of research in school consultation: Empirical foundations for the field* (2nd ed.). Routledge.
- Fraenkel, J. R., ve Wallen, N. E. (2009). *How to design and evaluate research in education*. New York: McGraw-Hill.
- Guiney, M. C., Harris, A., Zusho, A., & Cancelli, A. (2014). School psychologists' sense of self-efficacy for consultation. *Journal of Educational and Psychological Consultation*, 24(1), 28-54.
- Ingraham, C. L. (2000). Consultation through a multicultural lens: Multicultural and cross-cultural consultation in schools. *School Psychology Review*, 29(3), 320–343.
- Lent, R. W., Hill, C. E., & Hoffman, M. A. (2003). Development and validation of the Counselor Activity Self-Efficacy Scales. *Journal of Counseling Psychology*, 50(1), 97–108.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage.
- Parsons, R. D., & Kahn, W. J. (2005). *The school counselor as consultant: An integrated model for school-based consultation*. Belmont: Thomson.
- Rosenfield, S. (2013). *Instructional consultation*. Routledge.
- Rosenfield, S. (2008). Best practices in instructional consultation and instructional consultation teams. *Best practices in school psychology V, 5*, 1645-1660.
- Seggie, F. N. & Bayyurt, Y. (2015). *Nitel araştırma yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları*. Ankara: Anı Yayıncılık.
- Sheridan, S. M., & Kratochwill, T. R. (2007). *Conjoint behavioral consultation: Promoting family-school connections and interventions*. Springer
- Türk PDR Derneği (2011). *Psikolojik danışma ve rehberlik alanında çalışanlar için etik kurallar (8.b.)*. Ankara: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Demeği.
- Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Ankara: Seçkin.